

МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ ТА ВИСТУПІВ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Віктор Степаненко¹
Email: vikstepa@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19147428>

Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України: проблематика та основні напрями досліджень

Міждисциплінарні виміри
військових організацій в умовах
гібридної війни: соціальні,
управлінські та гуманітарні
перспективи. Матеріали
Всеукраїнської науково-
практичної конференції (8
травня 2025 року, Київський
національний університет імені
Тараса Шевченка, факультет
соціології). – К.: Видавництво
«Наукова столиця», 2026. – 107 с.

Тема трансформації організацій в умовах війни є надзвичайно актуальною та багатогранною. На сьогодні моя професійна діяльність зосереджена в межах трьох інституцій. Основним місцем роботи є Інститут соціології НАН України; паралельно я займаюся викладацькою діяльністю в університеті, де читаю кілька авторських курсів. Третью, особливою сферою моєї діяльності, є співпраця з Науково-дослідним центром гуманітарних проблем Збройних Сил України (ЗСУ).

Залучення до роботи з військовими структурами відбулося раптово після початку повномасштабного вторгнення. В Інституті соціології ми розробляли масштабну програму дослідження рівня стресу серед населення. Виникло методологічне питання: як інтегрувати військовослужбовців у ці опитування? Соціологи зіткнулися з проблемою закритості військової спільноти та надзвичайно складним доступом до респондентів у погонах.

Ефективним рішенням стала взаємодія з Науково-дослідним центром гуманітарних проблем ЗСУ. Саме ця структура має необхідний рівень довіри та офіційні дозволи для проведення досліджень усередині армійських підрозділів. Оскільки проблематика стресу є спільною як для цивільного населення, так і для військових, Центр підтримав ініціативу проведення опитувань на базі своїх ресурсів. Протягом останніх трьох років я виконую функції наукового консультанта Центру. Моя робота не є повною адміністративною зайнятістю, а зосереджена на експертному супроводі: формулюванні анкет для опитувань; методологічному супроводі дослідницьких процесів; аналітичній обробці та інтерпретації отриманих результатів.

Попри те, що я не був безпосереднім свідком заснування цієї структури, аналіз наданих співробітниками архівних матеріалів дає змогу відстежити шлях її становлення. Науково-дослідний центр гуманітарних проблем ЗСУ був заснований ще у 1992 році. Початково він функціонував як Науковий центр гуманітарних проблем при тодішньому Київському військовому

¹ Доктор соціологічних наук, головний науковий співробітник Інституту соціології Національної академії наук України.

гуманітарному інституті. Таким чином, інституція має тривалу історію, яка розпочалася фактично з перших років незалежності України. З 2000 року розпочався період інституційної автономізації Центру. Після ліквідації Київського військового гуманітарного інституту підрозділ перейшов у безпосереднє підпорядкування начальнику Головного управління виховної роботи Міністерства оборони України. Період з 2002 по 2014 рік характеризувався циклічними структурними змінами, ротаціями керівництва та уточненням функціонального підпорядкування.

Якісна трансформація Центру як повноцінного аналітичного осередку воєнної структури відбулася у 2014 році, з початком російсько-української війни. Саме тоді остаточно сформувався напрям надання практичної допомоги командуванню військових частин. Основний акцент було зміщено на організацію заходів психологічного та інформаційно-пропагандистського забезпечення. З початком широкомасштабної війни у 2022 році завдання Центру було суттєво розширено та адаптовано до нових викликів. На сьогодні основними векторами роботи є:

1. Воєнно-історична робота: ведення «літопису війни» у складі відповідної комісії. Спеціалізований історичний відділ фіксує перебіг бойових дій для майбутніх досліджень та формування національної пам'яті.
2. Дослідження військового лідерства: аналіз ефективності командирів та впровадження отриманого досвіду в навчальні програми вищих військових навчальних закладів.
3. Прикладні психологічні та соціальні дослідження: вивчення морально-психологічного стану особового складу, рівня психологічної стійкості та розробка методик подолання панічних атак і страху в бойових умовах.
4. Аналіз перебування у полоні: вивчення соціально-психологічних аспектів перебування військовослужбовців у полоні та розробка програм їх подальшої реабілітації.
5. Моніторинг готовності до захисту: проведення регулярних військово-соціологічних досліджень щодо мотивації та стійкості особового складу.

Важливою частиною роботи є підготовка практичних рекомендацій для командирів підрозділів щодо внутрішньої комунікації. У сучасній структурі ЗСУ за моральний клімат відповідає офіцер із морально-психологічного забезпечення (МПЗ). На відміну від радянської моделі «замполітів», робота офіцера МПЗ має принципово інше наповнення. Його завдання — не ідеологічний контроль, а налагодження ефективної комунікації в підрозділі, підтримка здорового психологічного клімату та допомога особовому складу в адаптації до критичних навантажень.

Окремим напрямом є розробка та розповсюдження агітаційних та інформаційно-пропагандистських матеріалів. Центр готує наочні посібники в доступній візуальній формі: практичні рекомендації у вигляді буклетів та бюлетенів; інформаційні матеріали для розповсюдження безпосередньо в підрозділах; методичні розробки для внутрішньої роботи офіцерів МПЗ. Ці матеріали дозволяють оперативно доносити важливу інформацію до кожного

військовослужбовця та підтримувати необхідний рівень поінформованості в умовах динамічних бойових дій.

Важливою рисою трансформації Центру під час дії воєнного стану став перегляд принципів формування кадрового складу. На сьогодні пріоритет при призначенні на посади надається офіцерам, які мають реальний бойовий досвід, зокрема досвід роботи у підрозділах морально-психологічного забезпечення (МПЗ). Наразі близько 90% співробітників Центру є учасниками бойових дій. Фактично це сувора військова структура, де чинні офіцери виконують службу в однострої, дотримуючись військового регламенту. У цьому контексті статус цивільного наукового консультанта передбачає роль зовнішнього експерта, який залучається для методологічної допомоги, не будучи безпосередньо частиною офіцерського корпусу. Така модель взаємодії дозволяє поєднувати глибоку військову експертизу з незалежним науковим поглядом.

Одним із найважливіших практичних напрямів роботи Центру є розгортання високомобільних груп внутрішніх комунікацій та оперативної психологічної допомоги безпосередньо у військових частинах. Існує два типи таких груп: групи «Чарлі»: зосереджені переважно на налагодженні внутрішньої комунікації всередині підрозділів; групи «Альфа»: крім комунікаційних завдань, проводять дослідження рівня авторитету та лідерських якостей командирів. Впровадження цих груп є фактично новою формою регуляції взаємодії між соціально-комунікаційними службами та військами. На основі отриманих ними даних розробляються практичні рекомендації щодо подолання страху в бою та запобігання самогубствам серед військовослужбовців — теми, що є класичною для соціології, але набуває особливої гостроти та актуальності в умовах війни.

Окремим пріоритетним напрямом є участь фахівців Центру в заходах із реінтеграції військовослужбовців, звільнених із полону. Цей процес включає складний комплекс проблем: від психологічної реабілітації до відновлення особистості. Робота з цією категорією потребує глибокого професійного втручання експертних психологічних служб та фахівців із підтримки для подолання наслідків перебування у полоні.

Організаційна структура Центру включає чотири ключові науково-дослідні відділи:

1. Відділ проблем гуманітарної політики: виконує роль осередку теорії та методології прикладних соціальних досліджень у військових підрозділах..
2. Відділ воєнно-психологічних досліджень: спеціалізується на вивченні та формуванні психологічної стійкості, аналізі мотивації та дослідженні ідентичності сучасного воїна.
3. Відділ прикладних військово-соціальних досліджень: напрям воєнної соціології, що займається збором та аналізом емпіричних даних про стан військової спільноти.
4. Відділ супроводження заходів внутрішньої комунікації: відповідає за підготовку наочних інформаційних та просвітницьких матеріалів. У

професійному сенсі це можна назвати «військовою пропагандою» у її позитивному значенні — як елемент інформування та підтримки бойового духу особового складу.

Починаючи з 2023 року, моя співпраця з Науково-дослідним центром гуманітарних проблем ЗСУ зосереджена на методологічній підготовці та аналітичному супроводі масштабних соціологічних опитувань. Слід розрізняти два типи дослідницької активності Центру: оперативні моніторинги та програмні дослідження. Оперативні опитування проводяться за запитом командування для негайного з'ясування настроїв у військах щодо актуальних питань (наприклад, ставлення до можливості мирних перемовин). Такі заміри проводяться силами штатних офіцерів у стислі терміни. Моє ж залучення як консультанта стосується довгострокових проєктів із ґрунтовно розробленими програмами.

Протягом останнього періоду було реалізовано кілька значущих дослідницьких проєктів, у яких я брав безпосередню участь:

1. Гендерна проблематика: вивчення ролі жінок-військовозобов'язаних та стан дотримання принципів гендерної рівності у Збройних Силах.
2. Історія та ідентичність: аналіз історичної свідомості та формування професійної ідентичності українського воїна.
3. Образ перемоги та мотивація: комплексне дослідження віри в перемогу та факторів стійкості особового складу.

Одне з найбільш масштабних досліджень було проведене влітку 2024 року. Методологічною основою став метод онлайн-анкетування через мережу офіцерів морально-психологічного забезпечення (МПЗ). Слід зауважити, що з 2014 року Центр мав практику проведення інтерв'ю у форматі «face-to-face». Однак в умовах сучасної високоінтенсивної війни традиційна логістика стала неможливою через фінансові обмеження, проблеми безпеки та складність доступу до підрозділів на лінії фронту. Перехід на цифрові методи збору даних дозволив зберегти репрезентативність та оперативність.

До опитування було залучено понад 3000 військовослужбовців. Формування вибірки базувалося на чіткому розподілі за категоріями особового складу, що дозволяє відобразити демографічну та ієрархічну структуру армії. Статистичний профіль респондентів у цьому дослідженні виглядав наступним чином: офіцерський склад: 17%; сержантський склад: 30%; рядовий склад: 53%.

Результати літа 2024 року демонструють складну динаміку настроїв. Військовослужбовці не є ізольованими від цивільного суспільства; вони інтегровані в загальний інформаційний простір і гостро реагують на зміни стратегічної ситуації. Якщо наприкінці 2023 року спостерігалася певна емоційна хвиля очікувань, то станом на літо 2024 року саме поняття «перемоги» та її конкретні параметри стали предметом серйозної внутрішньої рефлексії та проблематизації. Важливо відзначити, що 9% опитаних було важко дати однозначне визначення образу перемоги. Це вказує не лише на

втому, а й на потребу в чітких стратегічних орієнтирах та посиленні внутрішньої комунікаційної роботи в підрозділах.

З погляду академічної соціології, проведення онлайн-опитувань серед військовослужбовців у період воєнного стану викликає низку методологічних дискусій. Основними проблемними аспектами є питання коректності вибірки, обмежений контроль за процедурою заповнення анкет та ймовірність проявів внутрішньої цензури під час відповідей на сенситивні питання. Проте ці виклики не є унікальними для військового середовища — аналогічні ризики існують і в цивільних дослідженнях. З огляду на значний обсяг вибірки (понад 3000 респондентів), отримані дані можна вважати репрезентативною статистичною інформацією, що відображає реальні настрої у війську.

Станом на літо 2024 року більшість військовослужбовців зберігають впевненість у перемозі України, причому переважна частина респондентів (близько 70%) дотримується максималістських сценаріїв її досягнення. Статистичний аналіз за допомогою пакету SPSS дозволив виявити специфічні кореляції між рівнем впевненості та демографічними характеристиками:

1. Віковий фактор: вищий рівень оптимізму притаманний військовослужбовцям старших вікових груп.
2. Рівень освіти: стійка впевненість частіше фіксується серед осіб із середньою освітою.
3. Посадовий статус: найбільш виражену впевненість у позитивному результаті війни демонструє сержантський склад.

Основними джерелами, що формують уявлення військових про перебіг війни та образ перемоги, є:

1. Особистий бойовий досвід та пряма комунікація з побратимами й безпосередніми командирами.
2. Соціальні зв'язки: спілкування з родичами, друзями та знайомими.
3. Цифрові медіа: сучасні цифрові платформи остаточно випередили традиційні засоби масової інформації за рівнем довіри та ступенем впливу. Ця тенденція є спільною як для військової спільноти, так і для цивільного населення України.

Надзвичайно важливим аспектом психологічної стійкості є усвідомлення власної ролі. Майже 70% опитаних повною мірою відчують себе захисниками України та мають чітке відчуття особистої причетності до наближення перемоги. Щодо конкретних шляхів закінчення війни, то 43% респондентів схиляються до комбінованого сценарію, який передбачає поєднання військових успіхів на полі бою з політичними рішеннями на міжнародному рівні.

Аналіз виявив цікавий соціально-психологічний феномен: респонденти одночасно погоджуються з твердженнями, що перемога є виключною справою армії, і водночас — що це справа всього суспільства. Це уявне протиріччя свідчить про те, що військовослужбовці не відокремлюють себе від соціуму, а сприймають Збройні Сили як його невід'ємну частину. Таку

позицію слід інтерпретувати як запит армії на активнішу залученість усього українського суспільства до процесів досягнення перемоги.

Окрім об'єктивних зовнішніх факторів (постачання західної зброї, дипломатична підтримка), особливу увагу було приділено внутрішнім ресурсам підрозділів. Дослідження встановило прямий і сильний взаємозв'язок між характером стосунків усередині колективу та рівнем впевненості у перемозі.

Хоча оцінки варіювалися від напружених до нейтральних, більшість респондентів оцінили атмосферу у своїх підрозділах як дружню. Саме фактор дружніх стосунків став найсильнішим корелятом впевненості у позитивному результаті війни. Це науково підтверджує стратегічну доцільність діяльності Центру гуманітарних проблем ЗСУ: робота над ефективністю внутрішніх комунікацій та мікрокліматом у групах є не менш важливою для боєздатності, ніж технічне оснащення.

Завершальним, але не менш критичним компонентом дослідження став аналіз рівня поінформованості військовослужбовців. Оцінювався ступінь задоволеності особового складу обсягом та якістю інформації про перебіг бойових дій, а також про загальну внутрішньополітичну та міжнародну ситуацію. Враховуючи специфіку служби, військовослужбовці часто перебувають в умовах обмеженого доступу до повнотекстових інформаційних потоків. Дослідження зафіксувало певний дефіцит інформації щодо найбільш «чутливих» тем, як-от процеси мобілізації та умови ротації. Незадоволеність рівнем роз'яснювальної роботи у цих сферах сприймається військовими досить гостро.

Ключовим аналітичним висновком є встановлення прямої кореляції між рівнем поінформованості та впевненістю у перемозі. Якісна та об'єктивна подача інформації з боку командування безпосередньо впливає на моральний стан підрозділів. Виключення військовослужбовців з активного інформаційного поля або некоректна інтерпретація болючих для них питань створює додаткову напруженість, що потребує системної уваги з боку служб комунікації.

Науково-дослідний центр гуманітарних проблем ЗСУ виконує унікальну для оборонного сектору місію. Це єдина централізована структура такого масштабу, яка не має локального чи регіонального характеру, а діє в інтересах усіх Збройних Сил.

Складна система координації Центру відображає його стратегічне значення. Центр отримує завдання та доручення від Міністерства оборони України, але організаційно він є підрозділом Генерального штабу та підпорядковується безпосередньо Командуванню ЗСУ. Така подвійна взаємодія забезпечує поєднання стратегічного планування з оперативними потребами військ на місцях. Досвід співпраці з Центром та аналіз результатів його досліджень дають підстави стверджувати про високу затребуваність та ефективність цієї структури. В умовах сучасної війни діяльність Центру є необхідним елементом зміцнення обороноздатності держави через науково обґрунтовану роботу з людським капіталом Збройних Сил.